

Бондарчук М. С., Маліцька С. С., студентки 2 курсу спеціальність 191 «Архітектура та містобудування», Національний авіаційний університет
Науковий керівник - **Агєсєва Г. М.,** канд. техн. наук

КОМУНІКАЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ НАУ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Актуальність проблеми. Організація комунікаційних зв'язків є невід'ємною складовою проєктування об'ємно-планувальної структури навчальних закладів. Від їх кількості, розташування, пропускної спроможності, конструктивних рішень залежить доступність будівлі, комфорт перебування та переміщення, безпека експлуатації будівлі та ефективність евакуації під час надзвичайних ситуацій.

Мета досліджень – виявити особливості організації горизонтальних та вертикальних комунікацій у будівлі навчального корпусу (НК) №8-а НАУ.

Основні результати досліджень. Під час проведення у грудні 2019 року під керівництвом викладачів кафедри містобудування НАУ типологічного аналізу будівлі було встановлене таке. Корпус НК №8-а побудований у 1973-1976 роках. Він є прибудовою до НК №8 та будівлі Науково-технічної бібліотеки (НТБ), має чотири поверхи та підвал. Разом з іншими будівлями (їдальня, адміністративно-навчальний корпус №1, НТБ, НК №8) формує комплекс лінійного типу, розташований вздовж просп. Любомира Гузара. НК №8-а горизонтальними комунікаціями пов'язаний з НК №8 у рівні цокольного, 1-го та 2-го поверхів; з НТБ – у рівні 1-го та 2-го поверхів. У рівні цокольного поверху розташовані зальне приміщення приймальної комісії, низка кабінетів, господарчих та технічних приміщень, санітарні вузли.

Саме у цьому НК сконцентровані великі загальноуніверситетські лекційні аудиторії (101-106, 203-205). Основними горизонтальними комунікаціями у рівні всіх поверхів є коридори, які поєднують приміщення кожного з них та мають виходи до вертикальних комунікацій – сходових клітин, 1-го поверху та ліфтових холів НК №8 (у рівні 1-го поверху), переходу до Центру культури та мистецтв (у рівні 2-го поверху) та виходів з будівлі (у рівні цокольного поверху НК №8-а, 1-го поверху НК №8).

Дві сходові клітини, розташовані вздовж фасадів, та сходові клітина, прибудована до НК №8, мають виходи на вулицю. Дві сходові клітини у зоні ліфтового холу та буфетів НК №8 не мають природного освітлення у рівні 1-го та 2-го поверхів.

Коридорна планувальна схема НК №8-а з однобічним розташуванням лекційних аудиторій забезпечує природним освітленням горизонтальні комунікації 1-го та 2-го поверхів. Для 3-го поверху використана коридорна планувальна схема з двобічним розміщенням лекційних аудиторій.

Головні сходи розраховані на основні потоки студентів та розміщені у холі між великими лекційними аудиторіями (104, 105, 204, 205). Це – спарені двоххідні сходи з проміжною площадкою для можливості розподілу потоків людей.

Сходи, до певної міри, є лінійним аналогом спарених двоххідних гвинтових сходів в Шато-де-Шамбор (Франція, 1520 р.). Вважається, що ідея останніх належить Леонардо Да-Вінчі. Також є двомаршові з поворотом на 180° сходи з проміжною площадкою, трьох маршові сходи з двома проміжними площадками. Усі марші сходів завширшки 1,5 м, що відповідає нормам. Другорядні гвинтові сходи використовуються для підйому з рівня 3-го поверху на технічний поверх.

Висновки і пропозиції

1. Горизонтальні та вертикальні комунікації будівлі НК №8-а забезпечують переміщення різних за призначенням та ємністю людських потоків; мають достатні розміри та рівень природного освітлення (за виключенням двох сходів).

2. Разом з тим, існуюча система вертикальних комунікацій не придатна для використання представниками маломобільних груп населення, потребує переобладнання та влаштування відповідних елементів безбар'єрності.

УДК 657.421

Бортнікова В.К., гр.ОіА-51

Київський національний університет будівництва і архітектури
Науковий керівник: к.е.н., доц. **Іванова Т.М.**

ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Для забезпечення безперерійного виробничого процесу будівельні підприємства вкладають частину своїх коштів в оборотні активи, однією зі складових яких є виробничі запаси (сировина, матеріали, будівельні матеріали, тара та тарні матеріали, запасні частини, напівфабрикати, паливо тощо).

Згідно з п. 4 П(С)БО 9 «Запаси» запасами визнаються активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Особливістю запасів є те, що вони належать до оборотних активів. Іншими словами, запаси призначені для реалізації або споживання протягом одного операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу.

Для обліку запасів Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій передбачено рахунки другого класу: 20 «Виробничі запаси», 21 «Поточні біологічні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», 28 «Товари».

Запаси під час придбання (отримання) або виготовлення зарховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів, що придбані будівельним підприємством за плату, є їх собівартість, яка складається з сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю); сум ввізного мита; сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; затрат на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування та відсотки за комерційний кредит постачальників; інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Шляхами надходження виробничих запасів на будівельне підприємство можуть бути від постачальників та інших дебіторів, від підзвітних осіб, від ліквідації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Для відображення в обліку надходження запасів потрібно оформити відповідні первинні документи:

— які надходять від постачальника: рахунок-фактура; накладна, товарно-транспортна накладна; податкова накладна (з податку на додану вартість); платіжна вимога-доручення; сертифікат якості, гарантійний талон тощо за необхідності;

— які заповнюються на підприємстві у процесі отримання запасів: акт про приймання матеріалів (ф. М-7); прибутковий ордер (ф. М-4); довіреність (ф. М-2, М-2б, бланк суворої звітності) видається працівнику з метою отримання запасів у постачальника; товарно-транспортна накладна (за умов доставки автомобільним транспортом); акт про нестачі; комерційний акт (за нестачі на залізниці); платіжна вимога-доручення або платіжне доручення (для оплати вартості отриманих запасів).